

ГИДРОБИОНИКА: ТРАНСФОРМАЦИЯ СОВЕРШЕНСТВА ПОДВОДНОГО МИРА В ТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ СФЕРУ

Islamov U.F.¹, Valijonov T.M.²

¹Islom Karimov nomidagi TDTU

²Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn institute

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15380656>

***Аннотация.** Статья посвящена изучению влияния бионики, в частности гидробионики, на развитие технологий в области кораблестроения, авиации и других инженерных направлений. Бионика черпает вдохновение из природных форм и механизмов живых существ, что стало основой для создания новых технических решений. Одним из ключевых примеров является использование морфологии гидробионтов — организмов, обитающих в водной среде, — для разработки более эффективных конструкций в водном транспорте, таких как подводные лодки и водные аппараты-амфибии. Кроме того, принципы гидродинамики, исследующие движение гидробионтов, влияют на создание аэродинамически оптимизированных конструкций в авиации. Статья подчеркивает значимость этих разработок в повышении скорости, маневренности и эффективности транспортных средств, а также в эстетическом совершенствовании технических решений.*

***Ключевые слова:** бионика, гидробионика, гидробионт, гидродинамика, водный вид транспорта, подводный аппарат.*

Издревле стремление познать неизведанное побуждало человечество к развитию и изобретательству. Наблюдая за природой и её обитателями, люди извлекали ценные знания, которые затем трансформировались в технологии. Одним из ключевых направлений, возникших на основе таких исследований, стала бионика — наука, черпающая вдохновение из естественных форм и механизмов живой природы для создания новых инженерных решений.

Желание изучать водные просторы привело к созданию плавучих средств, что в дальнейшем способствовало развитию кораблестроения и появлению подводных лодок. Это открыло новые горизонты в географии, торговле и культурном обмене между странами и континентами. Сегодня водный транспорт является важной частью мировой транспортной системы, а в некоторых регионах, например в Венеции, он остаётся основным средством передвижения.

Вопрос о происхождении первых гидродинамических форм лодок напрямую связан с наблюдением за обитателями подводного мира. Именно изучение их морфологии и движений послужило основой для формирования такого направления бионики, как гидробионика. Она занимается исследованием гидробионтов и применением полученных знаний для создания новых технологий или совершенствования уже существующих.

Гидробионты и их влияние на технику.

Гидробионтами (от греч. *Hydor* — вода) называют организмы, обитающие в водной среде на постоянной или временной основе. К ним относятся рыбы, моллюски, кальмары,

а также земноводные, такие как лягушки, тритоны и саламандры. Гидробионты делятся на морских (живущих в солёной воде) и пресноводных (обитающих в реках, озёрах и прудах).

Идеальная адаптация гидробионтов к водной среде привлекала внимание исследователей не только с научной точки зрения, но и с эстетической. В природе многие формы считаются эталоном красоты, что находит отражение в творческих индустриях: архитектуре, дизайне, искусстве. Однако в инженерии заимствование природных форм происходит не вслепую — критически оцениваются и выбираются лишь те свойства, которые обладают наибольшей практической ценностью.

Биологическая гидродинамика и её роль в развитии технологий.

Одной из ключевых областей гидробионики является биологическая гидродинамика. Она исследует принципы движения гидробионтов и, опираясь на результаты экспериментов и достижения теоретической гидромеханики, создаёт новые технические модели.

Морфологические свойства гидробионтов, их двигательный комплекс и механизмы снижения гидродинамического сопротивления воды стали основой для совершенствования водного транспорта. Исследования китообразных, дельфинов, акул и тунцов показали, что их скорость и эффективность передвижения значительно превышают теоретически возможные показатели при их мускульной силе. Основными причинами этого стали:

- ламинаризованная (обтекаемая) форма тела;
- особое расположение и строение плавников;
- специфическая структура кожи, снижающая трение.

Рис.1 Форма рыбы и локи

Эти открытия нашли применение при проектировании судов и подводных аппаратов. Первым практическим примером стала экспериментальная подводная лодка "Albacore", спущенная на воду в 1953 году. Её форма, вдохновлённая телом рыб, оказалась столь эффективной, что легла в основу последующих атомных подводных лодок.(Рис.2)

Рис.2 Подводная лодка "Albacore"

Современные примеры гидробионических технологий.

Одним из ярких примеров современных гидробионических разработок является водный аппарат-амфибия Seabreacher. Его форма и механика движения имитируют повадки акулы или косатки, создавая иллюзию живого существа. Устройство обладает трёхосевым управлением, как у летательных аппаратов, и способно:

- погружаться на глубину до двух метров;
- двигаться под водой со скоростью до 40 км/ч;

- передвигаться по поверхности воды со скоростью до 80 км/ч;
- выпрыгивать из воды на высоту до 3,5 метров;
- совершать резкие манёвры.

Панорамный купол аппарата обеспечивает обзор 360 градусов, позволяя наслаждаться подводными пейзажами.

Рис. 3 Водный транспорт - амфибия Seabreacher

Влияние гидробионики на авиацию.

Обтекаемая форма гидробионтов оказалась полезной не только в кораблестроении, но и в авиации. Каплевидные и эллиптические силуэты, доказавшие свою эффективность в воде, были адаптированы для снижения сопротивления воздуха. Например, профили крыльев современных самолётов разрабатываются с учётом тех же принципов, что и формы тел гидробионтов.

В авиастроении также внедряются концепции, основанные на природных аналогах, таких как "акула" и "дельфин". Новые аэродинамические профили, имеющие максимальную толщину, смещённую ближе к хвостовой части крыла, позволяют снижать сопротивление и увеличивать полезный объём фюзеляжа.

Заключение.

Гидробионика продемонстрировала, что наблюдение за природой может привести к значительным технологическим прорывам. Исследования морфологии и движений гидробионтов позволили:

- усовершенствовать кораблестроение и авиацию;

- повысить скорость и манёвренность транспортных средств;
- снизить сопротивление воды и воздуха;
- создать эстетически совершенные и эффективные конструкции.

Таким образом, принципы, заимствованные у обитателей подводного мира, продолжают оказывать влияние на развитие технологий, помогая человечеству находить новые инженерные решения.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Слижевский Н.Б. Гидробионика в судостроении: Учеб. пособие. – Николаев: УГМТУ, 2002. – 112 стр.
2. О. Курти «Постройка моделей судов. Энциклопедия судомоделизма», перевод с итальянского А. А. Чебан, Издательство «Судостроение», Ленинград 1988 (второе издание), Часть Вторая, Глава XIII «Якоря, малые плавучие средства и рули», раздел «Мелкие суда», страница 383.
3. Дмитриева И.В. Бионика Учебник. – Т.: 2020. – 176 стр.
4. Оприш Т. Занимательная бионика. Учебник.Б.: 1986.
5. Словарь морских терминов
6. <https://www.korabel.ru/dictionary/detail/315.html>
7. Гидробионты
8. <http://www.33cats.ru/guide/item/210-hydrobionty.html>
9. Как акулы и гуси могут улучшить положение дел в авиации <https://dzen.ru/a/Ур7jJQR9vnsGzPgr>
10. Самый необычный водный транспорт в мире – ТОП-10 <https://motosurfing.com/ru/news/novosti/samy-neobychnyy-vodnyy-transport-v-mire-top-10/>